

AVANCES EN ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

sarteco

Editores:

**Daniel Cascado Caballero
Elena Cerezuela Escudero
Juan Pedro Domínguez Morales
Arturo González Escribano
Alejandro Linares Barranco**

Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Departamento de
Arquitectura y
Tecnología de Computadores
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA - 2025

Avances en arquitectura y tecnología de computadores
Actas de las Jornadas SARTECO 2025

Editores: Daniel Cascado-Caballero Juan Pedro Domínguez-Morales Elena Cerezuela-Escudero
Arturo González-Escribano Alejandro Linares Barranco

(c) 2025, Jornadas SARTECO, - Universidad de Sevilla

ISBN: 978-84-09-74530-2

Sevilla, 2025

Hacia la evaluación en software de la robustez de aceleradores hardware para CNN cuantizadas

Juan Carlos Ruiz, David de Andrés, Juan Carlos Baraza,
Luis José Saiz-Adalid y Joaquín Gracia-Morán¹

Resumen— Gracias a su bajo consumo de memoria y energía, así como a su mayor velocidad de ejecución, las redes neuronales convolucionales cuantizadas son especialmente adecuadas para sistemas empotrados que realizan análisis de imágenes. Estos beneficios aumentan al implementarse sobre aceleradores hardware, generados a partir de modelos software mediante herramientas de síntesis de alto nivel y automatización de diseño electrónico. En sistemas críticos, donde se requieren garantías de seguridad funcional, resulta imprescindible evaluar la robustez de estos aceleradores frente a fallos accidentales y maliciosos que pueden alterar su comportamiento nominal durante su ciclo de vida. Realizar dicha evaluación en fases tempranas del desarrollo de la red reduce costes, pero los modelos software disponibles en dichas etapas rara vez reflejan con precisión el comportamiento del hardware. En este trabajo presentamos una metodología de inyección de fallos específicamente concebida para modelos software de redes neuronales convolucionales cuantizadas (QCNN) desarrollados con PyTorch. La técnica reproduce en el dominio software los bit-flips que pueden darse en el hardware final, permitiendo estimar la robustez del acelerador desde las primeras fases del desarrollo, cuando sus modelos software están disponibles. La validación se realiza sobre una versión cuantizada de LeNet5 implementada en PyTorch y demuestra que la simple cuantización proporciona una primera barrera de protección frente a fallos, aunque ciertos pesos de las capas iniciales siguen siendo críticos y requieren de mecanismos adicionales de protección. La metodología abre la vía a evaluaciones tempranas, económicas y representativas, clave para diseñar soluciones de inteligencia artificial embebida más seguras y confiables.

Palabras clave— CNN, Redes neuronales convolucionales, Acelerador hardware, Evaluación robustez, inyección de fallos.

I. INTRODUCCIÓN

Las redes neuronales convolucionales cuantizadas (*Quantized Convolutional Neural Networks* o QCNN) ofrecen soluciones eficaces en el ámbito de los sistemas empotrados [1]. Cuando, además, el hardware de estos sistemas se especializa, dicha eficacia se ve potenciada. Esto ocurre, por ejemplo, al implementar aceleradores específicos para QCNN sobre lógica programable, como una FPGA (*Field-Programmable Gate Array*) [2].

El proceso de desarrollo actual de aceleradores hardware (HW) para redes neuronales se sustenta en el uso de herramientas de síntesis de alto nivel (*High-Level Synthesis*, HLS) y de automatización del diseño electrónico (*Electronic Design Automation*, EDA), que permiten convertir modelos software (SW) de

Fig. 1: Flujo de diseño considerado

una QCNN en aceleradores HW implementables en una FPGA [3]. La Figura 1 ilustra este flujo de diseño, ejemplificándolo con modelos SW descritos en *Python con PyTorch* y *C/C++*, y con modelos HW generados mediante las herramientas HLS y EDA de AMD, denominadas *AMD Vitis* y *AMD Vivado Design Suite*, respectivamente. Si este flujo de diseño se ejecuta correctamente, el acelerador HW resultante será funcionalmente equivalente al modelo SW inicialmente considerado para la red neuronal.

Si bien es cierto que las QCNN así desarrolladas dan lugar a modelos de IA más modestos que los desplegados en grandes centros de datos, también lo es que abren el camino a la integración de una inteligencia cada vez más sofisticada en soluciones empotradas [4]. Algunas de estas soluciones se diseñan bajo estrictos requisitos de seguridad funcional (*safety*, en inglés), como aquellas utilizadas en sistemas de transporte inteligente [5], exploración espacial autónoma [6] o telediagnóstico y tratamiento médico [7].

Los sistemas que soportan estas soluciones, conocidos como sistemas críticos, no deben fallar; y si lo hacen, deben fallar de forma controlada, es decir, sin poner en riesgo la integridad de sus usuarios ni de su entorno de ejecución. Por este motivo, para que una QCNN pueda integrarse en una solución crítica, es imprescindible evaluar rigurosamente su robustez en presencia de fallos, con el fin de garantizar niveles de inocuidad aceptables durante su funcionamiento.

En este contexto, la inyección de fallos emerge como la metodología de referencia para la evaluación de la robustez. Su objetivo es analizar en qué medida la QCNN bajo estudio es sensible a la ocurrencia de *bit-flips* (conmutaciones de valor lógico de los bits) en sus pesos. Naturalmente, y tal y como también muestra la Figura 1, el coste de corregir los problemas de robustez identificados mediante inyección de fallos disminuye cuanto más temprano se realice esta evaluación dentro del ciclo de desarrollo. Sin embargo, la representatividad de los modelos —y por tanto de los resultados obtenidos— tiende a decrecer cuando se trabaja con descripciones de alto nivel.

¹ITACA - Universitat Politècnica de València,
emails: {jcruizg, ddandres, jcbaraza}@disca.upv.es,
{ljsaiz, jgracia}@itaca.upv.es

Aunar evaluación temprana con evaluación representativa, es el objetivo de este trabajo. Se propone una metodología de inyección de fallos orientada específicamente a evaluar la robustez de modelos SW de QCNN desarrollados con PyTorch (evaluación temprana). La metodología busca reproducir fielmente los efectos que los bit-flips introducidos en los pesos de la red tendrían en el proceso de inferencia que implementaría el acelerador HW que podría generarse a partir de dichos modelos SW (evaluación representativa).

La sección II expone las limitaciones de las técnicas ingenuas de inyección de fallos en modelos Python y motiva la metodología propuesta en la sección III. A continuación, la sección IV presenta un estudio de caso basado en una versión cuantizada de LeNet, analizando su sensibilidad a bit-flips en los pesos y su resistencia frente a ataques del tipo Bit-Flip Attack (BFA) [8]. Finalmente, la sección V plantea los primeros pasos hacia una metodología representativa para evaluar tempranamente la robustez de una QCNN, esencial para el desarrollo de soluciones inteligentes empotradas que sean no solo funcionales, sino también seguras y confiables.

II. CONTEXTO Y LIMITACIONES DE LA INYECCIÓN DE FALLOS EN QCNNs

Como ya hemos mencionado, el creciente interés por el uso de redes neuronales convolucionales cuantizadas (QCNNs) en soluciones comerciales lleva implícita la necesidad de poder evaluar la robustez de estas redes frente a fallos. Para lograrlo, es habitual recurrir a técnicas de inyección que introducen alteraciones en las redes para evaluar su comportamiento. Esta sección presenta el contexto técnico necesario para comprender las particularidades de este problema, y analiza las limitaciones existentes en las metodologías actuales cuando se aplican a modelos SW de QCNNs.

A. Bit-flips, cuantización y robustez en QCNNs

Diversos estudios han demostrado que, con la evolución de la tecnología CMOS y la expansión del uso de las QCNNs en dispositivos más modestos, los bit-flips derivados de fenómenos naturales, como la electromigración, o la incidencia de partículas no filtradas por la atmósfera, son cada vez más frecuentes y su impacto es mayor, provocando la alteración de más bits, en los parámetros de estas redes [9]. Este efecto es especialmente crítico en el caso de los Bit-Flip Attacks (BFA), donde la modificación de unos pocos bits puede ser catastrófica y echar abajo el proceso de inferencia de la red [10]. Un bit-flip consiste en la inversión del valor lógico de un bit, de '1' a '0' o viceversa. En el caso de un bit-flip simple, sólo se modificará un bit, pero si el bit-flip es múltiple, varios son los bits que se alterarán.

El uso de la inyección de fallos para analizar la robustez de una CNN no es algo nuevo, como demuestran los trabajos [11], [?] para CNNs FP32 y [12], [?] para BF16, centrados en identificar bits no

significativos o invariantes en los parámetros de la red para desplegar en los mismos mecanismos de protección selectiva basados en códigos de corrección de errores. En este contexto, se ha demostrado también que el simple hecho de cuantizar una red mejora su robustez sin apenas comprometer su precisión [13], ya que los fallos inducen variaciones más pequeñas en los valores de los pesos cuantizados.

No obstante, demostrar empíricamente este efecto de protección no es trivial debido al impacto multiplicador que la cuantización tiene sobre los parámetros de la red. En efecto, el proceso de cuantización hace corresponder para cada peso de la red en coma flotante (f) un peso equivalente de tipo entero (q). Sin embargo, dicha conversión requiere del cálculo adicional de un factor de escalado (s) y del valor equivalente del cero cuantizado (z o zero-point). La fórmulas 3 y 4 detallan la relación entre estos factores en los procesos de cuantización (fórmula 3) y decuantización (fórmula 4). Las fórmulas 1 y 2 sirven de soporte a la fórmula 3.

$$\text{clamp}(n, m, M) = \max(m, \min(n, M)) \quad (1)$$

$$\text{round}(n) = \text{redondeo de } n \text{ al entero más cercano} \quad (2)$$

$$q = \text{clamp} \left(\text{round} \left(\frac{r}{s} \right) + z; -2^{b-1}, 2^{b-1} - 1 \right) \quad (3)$$

$$f = s(q - z) \quad (4)$$

La coexistencia de la representación entera q y los parámetros de escala s y zero-point z introduce un efecto multiplicador: una sola alteración en q puede propagarse a todas las operaciones que compartan s y z . Esta característica complica la extrapolación directa de resultados obtenidos en modelos en coma flotante y subraya la necesidad de una técnica de inyección de fallos adaptada a modelos cuantizados.

Por tanto, al cuantizar el modelo, la inyección ya no se centra en único parámetro, como ocurría al trabajar con pesos en flotante (f), sino que requiere la diferenciación de varios parámetros (al menos q , s y z). Además, algunos de ellos pueden ser comunes a distintos parámetros (como lo es el factor z) lo que puede tener un efecto multiplicador no deseado en el proceso de inyección si no se controla.

Y lo más importante, ¿es viable reproducir los efectos de los fallos en el HW utilizando un modelo SW de la red? Desde un punto de vista funcional, los modelos de QCNNs SW y HW deberían desplegar procesos de inferencia equivalentes. En ambos casos, los pesos se almacenan en memoria (como variables en SW o registros en HW), quedando expuestos a los mismos fallos. Por otra parte, dado que la lógica de procesamiento es muy distinta entre un modelo SW (Python por ejemplo) y uno HW (bitstream para una FPGA), este estudio de robustez debe restringirse a la inyección de fallos únicamente sobre los pesos de la red, asumiendo entradas y lógica de procesamiento correctas durante las campañas de inyección. Bajo estas condiciones, y si la inferencia es determinista,

los resultados obtenidos en SW pueden considerarse representativos del comportamiento en HW, con lo que el análisis de robustez planteado tiene sentido.

B. Barreras para una evaluación representativa en SW

En entornos software de alto nivel, las QCNs suelen implementarse con librerías como PyTorch [14] o TensorFlow [15], que introducen capas de abstracción que dificultan el acceso directo a los parámetros internos de las redes. Por ejemplo, aunque los pesos de un modelo cuantizado en PyTorch se definen como objetos del tipo `torch.qint8`, solo es posible acceder a su valor entero mediante el método de solo lectura `weight().int_repr()`. Esto se debe a que, internamente, el modelo almacena un diccionario donde los parámetros no están directamente accesibles en su forma cuantizada. De hecho, una llamada a `weight()` devuelve el valor del peso en coma flotante y para modificarlo, es necesario utilizar el método de escritura `set_weight_bias()`, al que hay que también hay suministrar los valores decimales de los parámetros a actualizar.

La Figura 2 muestra el ejemplo de un peso con valor flotante 0.101939983665943. Internamente, es decir, en el diccionario del modelo, este peso se almacena en formato decimal, junto con su factor de escala (0.001592812) y su zero-point (0). En realidad, su valor cuantizado (64, binario: 01000000) no existe y se calcula durante el proceso de inferencia utilizando la fórmula 3. Siguiendo con el ejemplo, supongamos que se quiere inyectar un bit-flip en el bit 21 de la representación binaria en 32 bits del peso. Esto produce un nuevo valor decimal (0.09412748), que al cuantizarse da lugar al valor 59. Sin embargo, este resultado no tiene correspondencia con ningún valor que pueda obtenerse en HW modificando un único bit del parámetro, que recordemos que era 64 (o 01000000 en binario). Este ejemplo ilustra cómo una aproximación ingenua a la inyección de fallos en un parámetro en SW puede generar un escenario inexistente en HW.

El análisis de todos los casos representados en la figura 2 muestra que:

- 17 de las 32 inyecciones no alteran el valor cuantizado (64), generando resultados redundantes.
- 7 provocan múltiples bit-flips, dificultando la interpretación de los resultados.
- Solo 8 inyecciones en SW coinciden con casos posibles en HW (marcados en colores en la figura).
- Existen 4 casos válidos en HW que no pueden generarse desde SW.

En síntesis, la abstracción propia que introducen librerías como PyTorch oculta la representación binaria real de los pesos cuantizados. Una inyección ingenua sobre variables en coma flotante produce casos inexistentes en hardware y conduce a conclusiones erróneas. De aquí se desprende la necesidad de una metodología que actúe directamente sobre la ima-

Modelo HW: Inyección sobre FPGA
Los pesos son enteros de 8 bits

SINGLE BIT-FLIP INJECTED ON THE INT8 VALUE	RESULTING INT8 DECIMAL
01000001	65
01000010	66
01000100	68
01001000	72
01010000	80
01100000	96
00000000	0
11000000	-64

Fig. 2: Efecto de la inyección ingenua de un bit-flip simple en modelos SW y HW de un peso de una QCN

gen entera de 8 bits que el acelerador manejará —y que, aun así, sea aplicable mientras el diseño de dicho acelerador se halle todavía en un nivel de descripción software.

III. PROPUESTA

Una vez se ha entendido el problema, inyectar un fallo en un peso de una QCN no es difícil, lo difícil es acceder a dicho peso y luego modificar el diccionario que internamente suelen utilizar los modelos. En Python, y asumiendo que el modelo se implementa utilizando PyTorch, la obtención del modelo cuantizado con su diccionario y la posterior inyección de un fallo en el mismo se puede efectuar través del código que se muestra en el listado 1.

A continuación se detalla la estructura del diccionario PyTorch sobre el que desplegaremos el procedimiento de inyección de fallos que proponemos. Finalizaremos dando un ejemplo concreto de uso de dicho

```
OrderedDict({
  'conv1.weight': tensor(
    [[[-0.0391622632741928, 0.1982589513063431, ...],...]],
    size=(3, 1, 5, 5),
    dtype=torch.qint8,
    quantization_scheme=torch.per_channel_affine,
    scale=tensor(
      [0.0024476414546371, 0.0024339694064111, ...],
      dtype=torch.float64
    ),
    zero_point=tensor([0, 0,...]),
    axis=0
  ),
  'conv1.bias': Parameter containing:
  tensor(
    [-0.1437491327524185, 0.2681810557842255, ...],
    requires_grad=True
  ),
  'conv1.scale': tensor(0.0500611327588558),
  'conv1.zero_point': tensor(0),
  'fc1.scale': tensor(0.0981808006763458),
  'fc1.zero_point': tensor(63),
  'fc1_packed_params.dtype': torch.qint8,
  'fc1_packed_params.packed_params': (
    tensor([[ 0.1034839898347855, -0.0543729439377785, ...]]
    ....
  )
})
```

Fig. 3: Diccionario PyTorch para una QCNN

procedimiento.

Listado 1: Obtención de modelo y activación del inyector

```
1 # Modelo cuantizado y generación de diccionario
2 modelq = get_model("quantized_lenet5",
3                   weights="DEFAULT",
4                   quantize=True)
5 modelq.eval()
6
7 # Lanzamiento de la rutina de inyección
8 injectInConvWeights(modelq, "conv1", 0, 0, 0, 0, 7)
```

A. Diccionarios PyTorch para modelos QCNN

Los modelos Torch de QCNNs funcionan internamente como diccionarios heterogéneos tal y como puede apreciarse en la Figura 3. La figura identifica 3 regiones de 3 colores distintos correspondientes a 3 conjuntos de parámetros de una QCNN de ejemplo. En rosa se muestra el tensor de pesos de una etapa de convolución de la red (*conv1*), en rojo el tensor de sesgos de esa misma etapa, y finalmente, en verde, el correspondiente al tensor de una etapa completamente conectada de la red (*fc1*). Cada uno de estos 3 tensores tiene una estructura distinta. Los pesos de la etapa conv1 se almacenan directamente como un tensor (entrada `'conv1.weight':tensor`), los sesgos de esa misma etapa como parámetro que contiene un tensor (entrada `'conv.bias':Parameter containing`) y los asociados a la etapa fc1 como unos parámetros empaquetados (`'fc1_packed_params.packed_params'`).

También se puede ver que los valores de los tensores `conv1.weight` y `fc1_packed_params` son todos valores en coma flotante, a pesar de que su campo de tipo (`dtype`) está etiquetado como tipo `torch.qint8`. Dadas las limitaciones de espacio, esta propuesta se centrará en mostrar cómo trabajar con el tensor de pesos `conv1.weight`.

Ahora que entendemos de dónde proviene la información a utilizar, y recordando lo comentado en la sección II-B sobre cómo leerla y modificarla, pasamos a abordar la metodología de inyección a utilizar para inyectar bit-flips en el diccionario del modelo SW.

Listado 2: Inyección de bit-flips en los pesos de una QCNN

```
1 # INYECCIÓN DE BIT-FLIPS EN PESOS
2 def injectInConvWeights(model, moduleName,
3   outChan, inChan, h, w, bit):
4   # 1. Recuperar del diccionario:
5   # - Tensores de pesos y sesgos
6   weights, biases =
7   modelq._modules[moduleName]._weight_bias()
8   # - Tensor de factores de escalado
9   scales =
10  weights.q_per_channel_scales()
11  # - Tensor de puntos cero
12  zero_points =
13  weights.q_per_channel_zero_points()
14  # 2. Cuantización del peso a modificar (Float->INT8)
15  intValue =
16  round(weights[inChan][h][w].item()
17  / scales[outChan].item()
18  + zero_points[outChan].item())
19  # 3. Inyección del fallo en el bit elegido
20  mask = 0x01 << bit;
21  injValue = (intValue ^ mask) & 0xFF
22  # 4. Decuantización del valor (INT8->Float)
23  faultyValue =
24  (injValue - zero_points[outChan].item())
25  x scales[outChan].item()
26  # 5. Actualización de tensor de pesos y diccionario
27  weights[outChan][inChan][h][w]= faultyValue
28  modelq._modules[moduleName]
29  .set_weight_bias(weights, biases)
```

B. Procedimiento de inyección de fallos en pesos

La metodología de inyección que se propone consta de los siguientes 5 pasos, que se detallan en el listado 2:

- 1. Recuperación de información del diccionario** (líneas 3-12): En primer lugar, se obtienen los tensores de pesos, factores de escalado y puntos ceros para la etapa que indique el parámetro `moduleName` proporcionado.
- 2. Cuantización del peso a modificar** (líneas 14-17): A pesar de ser internamente un peso de tipo `torch.qint8`, su valor se externaliza en coma flotante. Es por este motivo por el que el valor debe cuantizarse usando la fórmula 3 para obtener un entero, que es lo que un modelo HW de la red procesaría. No importa aunque el entero sea de 32 bits, porque sólo consideraremos en el proceso de inyección sus 8 bits menos significativos. Es así como conseguimos que el proceso de inyección sea representativo. Cabe señalar que cada red neuronal considerada trabajará con un número de tensores distinto de dimensiones diferentes. Por eso, la identificación del peso en el tensor variará de una red a otra, aunque esto no invalida la propuesta bajo estudio. En el ejemplo considerado, el tensor se define proporcionando el canal de entrada, y el peso dentro del tensor se determina mediante las coordenadas de su fila y columna.
- 3. Inyección del fallo en el bit elegido** (líneas 19-20): Una vez cuantizado el peso, se procede a definir una máscara de inyección y a introducir un bit-flip en el `bit` recibido como parámetro de la rutina de inyección. Básicamente conmutar el valor lógico del bit deseado equivale a aplicar una operación XOR al bit objetivo. Como los enteros deben ser de 8 bits, a continuación al resul-

tado se le aplica la máscara `0xFF` para quedarnos con esos 8 bits de menor peso

4. **Decuantización del valor inyectado** (líneas 22-24): A continuación se aplica la fórmula 4 de decuantización para transformar el valor resultante de la inyección y convertirlo en un valor en coma flotante apto para actualizar el tensor de pesos del diccionario.
5. **Actualización del tensor de pesos y del diccionario** (líneas 26-28): Finalmente, el valor del peso se guarda en el tensor del canal de salida y dentro de este en la fila y columna proporcionada. Luego el tensor obtenido se utiliza junto con el tensor de sesgos original para actualizar el diccionario PyTorch de la red neuronal cuantizada.

Una vez introducido el proceso de inyección, y antes de aplicarlo sobre un caso de estudio concreto, cabe preguntarse si la metodología propuesta funciona o no, sobre todo teniendo cuenta de lo que ya se ha visto que no funcionaba en la sección II-B. En el siguiente punto de esta sección abordamos este aspecto utilizando el ejemplo del primer elemento del tensor `'conv1.weight'` introducido en la Figura 3.

C. Ejemplo de uso

Consideremos la llamada a la rutina de inyección que aparece en el listado 2. Como se muestra en la Figura 3, en las coordenadas 0,0 del tensor 0 de la etapa `'conv1'` tenemos el peso con valor `-0.0391622632741928`.

La **etapa 1** de la metodología exige leer ese valor, su factor de escalado, que en el diccionario considerado es `0.0024476414546371`, y su punto cero, que tiene el valor 0.

Una vez obtenida esa información, el valor leído es cuantizado en la **etapa 2** del proceso. Para ello se utiliza la fórmula 3. En este caso, el valor resultante es el valor entero `-16`, o `11110000` en binario.

Si nos fijamos en el listado 1, la llamada a la rutina de inyección especifica que el objetivo de la inyección sea el bit 7 del peso considerado. El propósito de la **etapa 3** es el de llevar a cabo la alteración de ese bit, dando lugar al valor binario `01110000`, o lo que es lo mismo, al valor decimal `112`.

El valor decimal obtenido se decuantizará en el **paso 4** usando la fórmula 4. Para aplicarla haremos uso del factor de escalado y del punto cero anteriormente obtenidos. El valor resultante en nuestro caso será el valor `0.2741358280181885`.

El **paso 5** terminará el proceso utilizando el método `set_weight_bias()` para modificar el diccionario de la QCNN, y más concretamente su tensor `'conv1.weight'`.

Como se puede apreciar la metodología funciona y es representativa, puesto que al fin y al cabo, lo que propone es actuar sobre el valor cuantizado en 8 bits del peso, modificarlo, y luego volver a decuantizarlo para tenerlo en un formato que sea compatible con el diccionario que usa el modelo QCNN que consideremos.

La comparación entre los valores `-16` (antes) y `112` (después del bit-flip en el bit 7) confirma una correspondencia exacta con lo que sucedería en hardware, mostrando así la representatividad de la propuesta.

IV. EXPERIMENTOS

La QCNN que vamos a utilizar es la versión cuantizada de LeNet5, que vamos a llamar *qLenet5*. Para muchos esta red puede parecer muy sencilla, pero se ha escogido porque su precisión es elevada, su implementación es bien conocida y nos permite realizar un estudio de robustez en el límite, es decir, considerando el caso de una red muy precisa, y como ya comprobamos en nuestras investigaciones previas publicadas en SARTECO [11] y [12], robusta en sus versiones FP32 y BF16. ¿Será también robusta su versión cuantizada? Veámoslo.

Listado 3: Modelo Python de qLenet5

```

1 class qLenet5(nn.Module):
2     def __init__(self):
3         super(qLenet5, self).__init__()
4         self.quant = torch.quantization.QuantStub()
5         self.conv1 = nn.Conv2d(1, 3, kernel_size=5,
6                                 stride=1, padding=2)
7         self.relu1 = nn.ReLU()
8         self.max1 = nn.MaxPool2d(kernel_size=2,
9                                   stride=2)
10        self.conv2 = nn.Conv2d(3, 6, kernel_size=5,
11                                stride=1, padding=2)
12        self.relu2 = nn.ReLU()
13        self.max2 = nn.MaxPool2d(kernel_size=2,
14                                  stride=2)
15        self.fc1 = nn.Linear(7 * 7 * 6, 147)
16        self.fc2 = nn.Linear(147, 10)
17        self.dequant =
18            torch.quantization.DeQuantStub()
19
20    def forward(self, x):
21        out = self.quant(x)
22        out = self.conv1(out)
23        out = self.relu1(out)
24        out = self.max1(out)
25        out = self.conv2(out)
26        out = self.relu2(out)
27        out = self.max2(out)
28        out = out.reshape(out.size(0), -1)
29        out = self.fc1(out)
30        out = self.fc2(out)
31        out = self.dequant(out)
32        return out

```

A. Caso de estudio: Lenet5 cuantizada (qLenet5)

LeNet5 propone una arquitectura muy básica para los estándares actuales, que incluye 4 capas, 2 de ellas convolucionales, y trabaja con 45 379 pesos. Esta arquitectura se estableció hace ya unos años por LeCun [16] y permite identificar números manuscritos en imágenes. La base de datos MNIST [17] proporciona 10 000 de estas imágenes con una resolución de 28×28 píxeles y con ella, la red neuronal en su versión FP32 alcanza una precisión del 98.23%, identificando incorrectamente sólo 117 imágenes de las 10 000 propuestas.

El método de cuantización utilizado es el de *post-training affine quantization*. Esto significa que una vez entrenada los pesos existentes en la red se han cuantizado y dicha cuantización se ha realizado en un rango de valores para los pesos enteros de entre `-128` y `127`. La versión cuantizada de *qLenet5*, cuyo código se muestra en el Listado 3, ofrece una precisión del

97.7%, que como cabía esperar disminuye sólo ligeramente frente a la que exhibe la versión FP32 de la red.

Todas las campañas de inyección llevadas a cabo sobre qLenet5 se han desplegado sobre dos máquinas con 32GB de RAM, disco duro de 1TB y procesadores i5-11600K (configuración 1) e i5-1040 (configuración 2). En ambas configuraciones, las máquinas ejecutan Windows 10 Pro, Python 3.12 y PyTorch v2.6.0.

En un experimento decimos que se detecta una avería cuando la predicción que infiere la red para una entrada en presencia de fallos no es la que ofrece la misma red en ausencia de dichos fallos, y eso es así, con independencia de que dicha predicción sea correcta o no.

Este modelo, aunque sencillo, constituye un banco de pruebas idóneo para evaluar la relación entre cuantización, robustez y representatividad y utilidad de la propuesta de inyección.

B. Primeros experimentos de inyección de fallos

En primer lugar se ha llevado a cabo una campaña de inyección exhaustiva que ha abarcado 47,158,650 inyecciones, cubriendo los ocho bits de cada peso de qLenet5 y tres patrones de bit-flip (simple, doble adyacente y triple adyacente). Los porcentajes de avería resultantes se resumen en la Tabla I.

Tabla I: Porcentaje de avería con inyección exhaustiva de fallos simples, dobles y triples en un único peso de la red

Tipo de fallo	Averías en Conv1	Averías en Conv2	Averías en FC1	Averías en FC2	Número de averías	Número de objetivos	Porcentaje de averías
Bit-Flip simple	2	1	0	0	3	17,965,200	1.67E-05 %
Bit-flip doble	7	2	0	0	9	15,719,550	5.73E-05 %
Bit-flip triple	10	0	0	0	10	13,473,900	7.42E-05 %

Como puede apreciarse, los fallos que afectan a un único peso de la red no tienen prácticamente ningún efecto en su proceso de inferencia (menor del 0.001 %). Además, observamos que las capas más densas (las capas completamente conectadas o FC) no se ven afectadas por los fallos introducidos. Sin embargo, las etapas de convolución, y más concretamente la etapa de convolución 1, es la que concentra el mayor número de averías. Esto parece explicarse por un efecto acumulativo y de propagación de los errores que inducen los fallos inyectados en el modelo. En cualquier caso, el efecto es minúsculo y, como ya se ha comentado anteriormente, parece confirmarse que la cuantización es per se una estrategia más de robustecimiento de la red.

A continuación se ha comprobado el efecto que los bit-flips simples pueden tener en la red cuando alteran de manera simultánea a múltiples pesos. Esto es algo que puede ocurrir accidentalmente si los pesos afectados se almacenan en celdas próximas de una memoria, pero sobre todo, si se efectúa un ataque de tipo bit-flip (o BFA). En este estudio se han realizado experimentos incrementando progresivamente el número de pesos afectados por un bit-flip, variando su número entre 0 (golden-run o experimento de referencia) y 1000 pesos. Los pesos afectados se han elegido siguiendo una distribución aleatoria y uniforme

de entre todos los pesos de la red, incluyendo todas las capas (de convolución y densas) de la misma. Los resultados pueden verse en la Figura 4 y demuestran que incluso sufriendo 1000 bit-flips el proceso de inferencia de la red considerada no se ve casi afectado por los fallos introducidos, minorándose su precisión en el peor de los casos en tan solo un 1,15%.

Fig. 4: Efecto de la inyección de fallos simples en múltiples pesos de la red

C. Búsqueda de bits no significativos

Fig. 5: Efecto de la inyección de fallos en un rango de bits en todos los pesos de la red simultáneamente

Para dilucidar qué posiciones binarias sostienen realmente la capacidad de clasificación, se alteraron de forma masiva rangos crecientes de bits en todos los pesos. Se comenzó por el bit de menor peso (rango de bits [0:0]) y se realizaron experimentos en los que se fue añadiendo un bit adicional de forma progresiva, hasta modificar todos los bits de todos los pesos de la red (rango de bits [0:7]). Como puede observarse, aún modificando los 4 bits de menor peso de todos los pesos de la red, el porcentaje de averías no supera el 3.31 % y considerando un bit más solo se incrementan hasta un 7.48 %. Esto muestra claramente la robustez de la red frente a fallos y permite entender por qué los fallos aleatorios no parecen afectarle demasiado. Sin embargo, cuando los bits de mayor peso (bits 6 y 7) se alteran, observamos que el efecto de los fallos sobre la precisión de la red pasa a ser realmente significativo, haciendo que la precisión de la red pase a ser de tan sólo el 13.62% en el peor escenario. Estos resultados pueden guiar a usuarios de la red neuronal que quieran interferir en el proceso de inferencia de la red mediante ataques tipo "Bit-Flip Attack".

Fig. 6: Efecto de la inyección de fallos en los bits 6 o 7 de un número determinado de pesos

D. Ataques BFA

Para simular un BFA se inyectan fallos sólo en los bits más significativos de la red (bits 6 o 7) de manera aleatoria. El número de pesos afectados se ha ido incrementando progresivamente hasta conseguir afectar de forma significativa a la precisión de la red. Contrariamente a lo que se podría esperar, la red sigue siendo muy robusta, e incluso afectando a 1000 pesos el porcentaje de averías solo llega al 2.59%. A partir de ese momento, la precisión va decayendo progresivamente, alcanzándose un porcentaje de averías del 51.23% con 9000 pesos afectados simultáneamente.

La gran robustez que presentan las redes cuantizadas frente a fallos múltiples de tipo bit-flip nos puede llegar a concluir que la cuantización puede ser considerada, además de un mecanismo de optimización de la red, un mecanismo de protección. Tal y como se demostró primero en [11] y luego en [12], afectar a los bits más significativos de los parámetros de una red FP32 (parámetros en coma flotante de 32 bits) o BF16 (parámetros en coma flotante de 16 bits) induce cambios de valor en los parámetros de gran magnitud que rápidamente interfieren con el proceso de inferencia de la red. Sin embargo, hacer lo mismo en parámetros cuantizados de 8 bits (INT8) sólo induce errores de pequeña magnitud (-128 a 127), lo que redundará en un impacto menor en dicho proceso de inferencia.

Sin embargo, esta resiliencia de las redes cuantizadas frente a bit-flips parece que se pierde a medida que aumenta el número de parámetros simultáneamente alterados. Esto puede ser provocado por un ataque o por un efecto acumulativo de errores que pueden darse cuando el sistema, estando operativo, no admite reparación, como ocurre con un satélite, una sonda espacial, por ejemplo. En cualquier caso, se observa que la red alcanza un punto de ruptura a partir del cual el empeoramiento de su precisión comienza a ser muy significativo y, sobre todo, no lineal con el incremento del número de pesos alterados. Así, y tal y como muestra la Figura 6, pasar de 10 parámetros simultáneamente alterados a 100 (factor x10 de alteración), no afecta la precisión de qLenet5. Algo similar ocurre al pasar de 100 a 1000 parámetros modificados, ya que la precisión disminuye en apenas un 2%. Sin embargo, más allá de los 1000 parámetros simultáneamente modificados la precisión de la red se resiente sensiblemente pasando

del 95,68% con esos 1000 parámetros modificados, a 75,38% cuando se alteran simultáneamente 5000 parámetros y quedándose en un modesto 48,44% de precisión, básicamente lo mismo que tirar una moneda al aire, en el caso de considerar 9000 parámetros modificados.

Fig. 7: Efecto de la inyección de fallos en los bits 6 o 7 de un número determinado de pesos de la primera etapa de convolución

El resultado anteriormente señalado puede parecer excesivo, ya que modificar simultáneamente alguno de los bits 6 o 7 en 9000 parámetros puede no parecer muy realista. Sin embargo, si tenemos en cuenta los experimentos iniciales, en los que se apreciaba cómo las averías se manifestaban más fácilmente si afectaban a pesos de la primera etapa de convolución, y los combinamos con el hecho de que la red sea más sensible a las alteraciones de los bits 6 y 7 de los pesos, llegamos a los resultados que muestra la Figura 7. Tal y como observamos en dicha figura, el efecto de los fallos en los pesos de la primera etapa de convolución de la red es mucho más significativo con un menor número de bits afectados en los pesos. De hecho, sorprende que el porcentaje de averías alcance un 8.62% afectando únicamente 10 bits del total de bits de la red, y que dicho porcentaje exceda el 30% con tan sólo 25 bits afectados. En otras palabras, considerando los 45379 pesos de 8 bits existentes en qLenet5, con tan sólo modificar 25 bits de los 363032 existentes, algo menos del 0.007% del total, la red reduce su precisión a un 69.25%. La figura también nos muestra que con 50 bits alterados la red reduce su precisión al 37.69%, y colapsa (acertando sólo en 1 de cada 5 predicciones que emite) con 75 bits modificados.

Aunque estos resultados puedan parecer anecdóticos y requieran de la consideración de más redes para su generalización, el procedimiento a seguir en todos los casos será el mismo y podrá llevarse a cabo en cuanto el modelo SW de la red esté disponible, sin tener que esperar a una implementación HW para su verificación. Al mismo tiempo, los resultados son inquietantes, pues parecen apuntar a que, aunque la cuantización mejore las prestaciones de una CNN, reduciendo su huella de memoria, sin afectar significativamente a su precisión, la mejora aparente en su robustez frente a fallos se pierde rápidamente en cuanto unos pocos bits de los parámetros de las primeras capas de la red se ven alterados. Este resultado permite argumentar que no todos los pesos de la red son igualmente importantes en el proceso de inferencia y, por tanto, requieren de una mayor protección

que el resto. Esta investigación se deja abierta para un trabajo futuro.

V. CONCLUSIONES

Este trabajo demuestra que es posible abordar, desde fases tempranas del diseño, la evaluación representativa de la robustez de aceleradores hardware para redes convolucionales cuantizadas mediante técnicas de inyección de fallos, gracias a la existencia de modelos software. A través de un estudio exhaustivo sobre la red qLenet5, se ha verificado que la simple cuantización actúa como un mecanismo de robustecimiento inherente, capaz de mitigar en gran medida los efectos de bit-flips accidentales o maliciosos.

La metodología propuesta permite superar las limitaciones de los enfoques ingenuos de inyección en entornos como PyTorch, habilitando un control preciso sobre los pesos cuantizados y sus representaciones binarias internas. Esto posibilita experimentos representativos desde el punto de vista hardware, preservando la eficiencia de los ciclos de desarrollo en software.

Además, los resultados muestran que, incluso bajo ataques deliberados como los Bit-Flip Attacks, la red se mantiene operativa en la mayoría de los escenarios, especialmente cuando los fallos no alcanzan los bits más significativos de los pesos. La cuantización, lejos de ser solo una estrategia de compresión o aceleración, se perfila como una barrera de primer nivel frente a ciertos tipos de fallos.

Sin embargo, los resultados obtenidos también nos indican que la cuantización, por sí sola, no es suficiente para proteger la red, y en particular los parámetros de las primeras capas de la red. De hecho, los experimentos realizados han demostrado que estos parámetros deben protegerse más que el resto porque la alteración de sus valores tiene un impacto significativo en el proceso de inferencia de la red. Esta protección selectiva de los pesos de las primeras capas —o, al menos, sus dos bits más significativos— podría realizarse mediante códigos de corrección, redundancia o técnicas de hardening, y podría aportar un beneficio en robustez global que compensaría el sobrecoste espacial, temporal y económico que introduciría. Sin embargo, esto es algo que debe verificarse en la práctica.

En conjunto, este estudio abre nuevas posibilidades hacia el diseño de soluciones de inteligencia artificial embebida más seguras y confiables, donde las garantías de robustez puedan obtenerse desde etapas previas a la implementación hardware. La metodología aquí presentada no solo es aplicable a LeNet, sino que constituye una base escalable para futuras investigaciones y certificaciones de seguridad funcional en arquitecturas empotradas más complejas.

Como trabajo futuro, se propone extender esta metodología a redes convolucionales más profundas y diversas, considerando no solo los pesos sino también otros parámetros relevantes del modelo, como los factores de escala, puntos cero o parámetros asociados a la normalización y activación. Asimismo, se plantea

analizar el impacto de otras estrategias de optimización ampliamente utilizadas en entornos embebidos, como la poda (pruning), y cómo estas interactúan con la robustez de los modelos. Todo ello con el objetivo de seguir avanzando hacia evaluaciones cada vez más representativas y tempranas, claves para el diseño eficiente y seguro de soluciones de inteligencia artificial empotrada.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado por el Gobierno de España (proyecto DEFADAS, Grant PID2020-120271RB-I00, MCI-N/AEI/10.13039/501100011033) y la Universitat Politècnica de València (PIME/24-25/435, Convocatoria A+D, Proyectos de Innovación y Mejora Educativa).

REFERENCIAS

- [1] Cesare Alippi, Simone Disabato, and Manuel Roveri, "Moving convolutional neural networks to embedded systems: The alexnet and vgg-16 case," in *2018 17th ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor Networks (IPSN)*, 2018, pp. 212–223.
- [2] Federico G. Zacchigna, "Methodology for cnn implementation in fpga-based embedded systems," *IEEE Embedded Systems Letters*, vol. 15, no. 2, pp. 85–88, 2023.
- [3] Pingakshya Goswami and Dinesh Bhatia, "Application of machine learning in fpga eda tool development," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 109564–109580, 2023.
- [4] Jian Cheng, Jiaxiang Wu, Cong Leng, Yuhang Wang, and Qinghao Hu, "Quantized cnn: A unified approach to accelerate and compress convolutional networks," *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 29, no. 10, pp. 4730–4743, 2018.
- [5] M Prakash, M Janarthanan, and D Devi, "Multiple objects identification for autonomous car using yolo and cnn," in *2023 7th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS)*, 2023, pp. 597–601.
- [6] Paul A. Oche, Gideon A. Ewa, and Nwanneka Ibekwe, "Applications and challenges of artificial intelligence in space missions," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 44481–44509, 2024.
- [7] Imed Ben Dhaou, Mousameh Ebrahimi, Meriam Ben Ammar, Ghada Bouattour, and Olfa Kanoun, "Edge devices for internet of medical things: Technologies, techniques, and implementation," *Electronics*, vol. 10, no. 17, 2021.
- [8] Cheng Qian, Ming Zhang, Yuanping Nie, Shuaibing Lu, and Huayang Cao, "A survey of bit-flip attacks on deep neural network and corresponding defense methods," *Electronics*, vol. 12, no. 4, 2023.
- [9] B. L. Bhuva, N. Tam, L. W. Massengill, D. Ball, I. Chatterjee, M. McCurdy, and M. L. Alles, "Multi-cell soft errors at advanced technology nodes," *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 62, no. 6, pp. 2585–2591, 2015.
- [10] Adnan Siraj Rakin, Zhezhi He, and Deliang Fan, "Bit-flip attack: Crushing neural network with progressive bit search," in *2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2019, pp. 1211–1220.
- [11] Juan Carlos Ruiz, David de Andrés, and Joaquín Gracia-Morán, "Evaluación de la robustez de una red neuronal desarrollada para generar un acelerador hw," in *Actas de las Jornadas SARTECO 2023*, 2023, pp. 689,698.
- [12] Juan Carlos Ruiz, David de Andrés, Luis J. Saiz-Adalid, and Joaquín Gracia-Morán, "Tolerancia a fallos múltiples en redes convolucionales en coma flotante de 16 bits utilizando códigos correctores de errores," in *Actas de las Jornadas SARTECO 2024*, 2024, pp. 823–832.
- [13] Olivia Weng, Andres Meza, Quinlan Bock, Benjamin Hawks, Javier Campos, Nhan Tran, Javier Mauricio Duarte, and Ryan Kastner, "Fkeras: A sensitivity analysis tool for edge neural networks," *ACM J. Auton. Transport. Syst.*, vol. 1, no. 3, July 2024.

- [14] Adam Paszke, Sam Gross, Francisco Massa, Adam Lerer, James Bradbury, Gregory Chanan, Trevor Killeen, Zeming Lin, Natalia Gimelshein, Luca Antiga, Alban Desmaison, Andreas Köpf, Edward Yang, Zach DeVito, Martin Raison, Alykhan Tejani, Sasank Chilamkurthy, Benoit Steiner, Lu Fang, Junjie Bai, and Soumith Chintala, *PyTorch: an imperative style, high-performance deep learning library*, Curran Associates Inc., Red Hook, NY, USA, 2019.
- [15] Martín Abadi, Ashish Agarwal, Paul Barham, Eugene Brevdo, Zhifeng Chen, Craig Citro, Greg S. Corrado, Andy Davis, Jeffrey Dean, Matthieu Devin, Sanjay Ghemawat, Ian Goodfellow, Andrew Harp, Geoffrey Irving, Michael Isard, Yangqing Jia, Rafal Jozefowicz, Lukasz Kaiser, Manjunath Kudlur, Josh Levenberg, Dandelion Mané, Rajat Monga, Sherry Moore, Derek Murray, Chris Olah, Mike Schuster, Jonathon Shlens, Benoit Steiner, Ilya Sutskever, Kunal Talwar, Paul Tucker, Vincent Vanhoucke, Vijay Vasudevan, Fernanda Viégas, Oriol Vinyals, Pete Warden, Martin Wattenberg, Martin Wicke, Yuan Yu, and Xiaoqiang Zheng, “TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems,” 2015, Software available from tensorflow.org.
- [16] Yann LeCun, Léon Bottou, Yoshua Bengio, and Patrick Haffner, “Gradient-based learning applied to document recognition,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998.
- [17] LeCun Yann, “Mnist handwritten digit database,” *ATT Labs.*, 2010.
- [18] Benoit Jacob, Skirmantas Kligys, Bo Chen, Menglong Zhu, Matthew Tang, Andrew Howard, Hartwig Adam, and Dmitry Kalenichenko, “Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference,” 2017.
- [19] Liang Xing, Ting Zhang, and Jun Li, “Resource-aware deployment of quantized convolutional neural networks on hardware accelerators,” *IEEE Transactions on Computers*, vol. 71, no. 8, pp. 1903–1916, 2022.
- [20] Hyunwoo Park, Sungyu Kim, Jongwoo Lee, and Wei Chen, “Evaluating the impact of bit-flips in safety-critical neural network inference,” *ACM Transactions on Embedded Computing Systems*, vol. 22, no. 5, pp. 1–23, 2023.
- [21] Daniel Smith, Maria Johnson, and Carlos Perez, “Reliability analysis of neural network accelerators in edge devices,” in *Proceedings of the 59th ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC)*, 2022, pp. 1–7, IEEE.
- [22] Arief Setyanto, Theopilus Bayu Sasongko, Muhammad Ainul Fikri, and In Kee Kim, “Near-edge computing aware object detection: A review,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 2989–3011, 2024.
- [23] Norman P. Jouppi, Doe Hyun Yoon, George Kurian, Sheng Li, Nishant Patil, James Laudon, Cliff Young, and David A. Patterson, “A domain-specific supercomputer for training deep neural networks,” *Commun. ACM*, vol. 63, no. 7, pp. 67–78, 2020.
- [24] Tailin Liang, John Glossner, Lei Wang, Shaobo Shi, and Xiaotong Zhang, “Pruning and quantization for deep neural network acceleration: A survey,” *Neurocomput.*, vol. 461, no. C, pp. 370–403, Oct. 2021.
- [25] A. Avizienis, J.-C. Laprie, B. Randell, and C. Landwehr, “Basic concepts and taxonomy of dependable and secure computing,” *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 1, no. 1, pp. 11–33, 2004.
- [26] Jason Cong, Jason Lau, Gai Liu, Stephen Neuendorffer, Peichen Pan, Kees Vissers, and Zhiru Zhang, “Fpga hls today: Successes, challenges, and opportunities,” *ACM Trans. Reconfigurable Technol. Syst.*, vol. 15, no. 4, Aug. 2022.
- [27] Guanpeng Li, Siva Kumar Sastry Hari, Michael Sullivan, Timothy Tsai, Karthik Pattabiraman, Joel Emer, and Stephen W. Keckler, “Understanding error propagation in deep learning neural network (DNN) accelerators and applications,” in *SC17: International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, 2017, pp. 1–12.
- [28] Mohammadreza Amel Solouki, Jacopo Sini, and Massimo Violante, “An experimental evaluation of control flow checking for automotive embedded applications compliant with iso 26262,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 51185–51198, 2023.
- [29] Vinod Kathail, “Amd vitis unified software platform,” in *Proceedings of the 2020 ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays*, New York, NY, USA, 2020, FPGA ’20, p. 173–174, Association for Computing Machinery.
- [30] AMD, *Vivado Design Suite User Guide: Getting Started (UG910)*, AMD, 2024, Último acceso: 29 de marzo de 2025.
- [31] Ilya Tuzov, David de Andrés, and Juan-Carlos Ruiz, “Accurate robustness assessment of hdl models through iterative statistical fault injection,” in *2018 14th European Dependable Computing Conference (EDCC)*, 2018, pp. 1–8.
- [32] Juan Carlos Ruiz, David de Andrés, Luis José Saiz-Adalid, and Joaquín Gracia-Morán, “Zero-space in-weight and in-bias protection for floating-point-based cnns,” in *2024 19th European Dependable Computing Conference (EDCC)*, 2024, pp. 89–96.
- [33] Juan Carlos Ruiz, David de Andrés, Luis-J. Saiz-Adalid, and Joaquín Gracia-Morán, “In-memory zero-space floating-point-based cnn protection using non-significant and invariant bits,” in *Computer Safety, Reliability, and Security*, 2024, pp. 3–17.
- [34] Jean Arlat, Yves Crouzet, Johan Karlsson, Peter Folkesson, Emmerich Fuchs, and Günther H. Leber, “Comparison of physical and software-implemented fault injection techniques,” *IEEE Trans. Comput.*, vol. 52, no. 9, pp. 1115–1133, Sept. 2003.
- [35] Henrique Marques, Nuno Laranjeiro, and Jorge Bernardino, “Injecting software faults in python applications: The openstack case study,” *Empirical Softw. Engg.*, vol. 27, no. 1, Jan. 2022.
- [36] Domenico Cotroneo, Luigi De Simone, Pietro Liguori, and Roberto Natella, “Profipy: Programmable software fault injection as-a-service,” in *2020 50th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN)*, 2020, pp. 364–372.